

La Sacerdotisa

(Lauren Cabot)

A Sacerdotisa aqui representa toda a suma Sabedoria feminina, como tal a expressa e apologética honraria e homenagem à Lauren Cabot, a pioneira nos covens de bruxas nos Estados Unidos da América.

Magician

JK

O Mago aqui representado por Carlos Castaneda, devido à sua estupenda influência a outros ícones como Paulo Coelho.

The Fool

O Louco, devido à sua aparência sempre representada de maneira alternativa e lisérgica, nada mais apropriado e corroborativo ao ato da representatividade do arquétipo que David Bowie, o camaleão do Rock.

V

El Papa

O Papa aqui representado justamente em tempo real, devido à carta ter sido elaborada na época de mesmo Papa na foto.

IV

El Imperador

O Imperador há tempo de atualidade verídica, logo obviamente teria de ser o sucessor da Rainha Elizabeth II, e eterno “Príncipe Charles”.

VI

Los Enamorados

Os Enamorados aqui se apresenta com uma cena atual do Século XXI, com toda a aura sutil e inocente da ilusão que pode virar a mesa numa estabilidade.

III

La Imperatriz

A Imperatriz obviamente que deveria de ser o modelo mais conhecido que é a Rainha Elizabeth II.

VII

El Coche

O carro em arquétipo exigiu uma forma futurista no final da análise.

XII

El Ahorcado

Assim como O Enforcado exige nos tempos atuais uma representação a rigor de época recente.

VIII

La Fuerza

A Força representa - se aqui com a originalidade necessária, o exemplo de sutil tática de um inseto que na destreza carrega pesos maiores que ele, desafiando os cálculos dos especialistas.

X

La Rueda de la Fartura

Na Roda da Fortuna em arquétipo nada mais a encaixar na modernidade dos cassinos.

XI

La Justizia

A Justiça nesse arquétipo atual une uma coreana vestindo trajes de polícia ou exército, unindo a destacabilidade do Kpop, à disciplina e reconhecimento de setores de ordem.

IX

El Ermitón

O Ermitão aqui representado em honra a um japonês que vivia recluso em uma ilha, (fato verídico), e que o governo truculento o obrigou a sair dali para a chamada e alegada “civilização”, sendo que sabemos que as grandes metrópoles, de civilizado não possuem nada! Este homem é um herói internacional que deveria ter estátuas dele em cada país.

XIV

Temperance

A Temperança ou o equilíbrio aqui é representado pelo Conselho da O.N.U. contra todo tipo de ataques ao coletivo e multilateral, seja por alter egos religiosos, pessoais ou políticos. (Pelo menos esse era o objetivo primordial).

XV

El Diavolo

O Diabo aqui é representado por um presidente que agride um país menor por colonialismo arbitrário ao multilateralismo das nações. Sendo uma reprodução de inteligência artificial em todo o seu unilateralismo nocivo.

A Morte aqui representada pela Divindade famosa do México pelos místicos e brujos, La Santa Muerte, del Brujería.

XVIII

La Luna

A Lua aqui representa-se pela Atriz da Série famosa Crepúsculo, sendo uma editoração apenas reprodução e simulação de inteligência artificial na figura.

XVII

La Estrella

A Estrela aqui se representa no arquétipo de Rina Takeda, a chamada Rainha do Karatê de filmes inovadores no Japão.

XVI

La Torre

A Torre aqui se representou há tempo real, na intervenção do mesmo presidente ali representado por inteligência artificial contra o ataque de outro país a um território alheio vulnerável.

XXI

El Mondo

O Mundo aqui simbolizado pela cidade espiritual “Nosso Lar”, indiferente da arrogância e presunção de setores físicos que se dizem mais evoluídos que os outros com grupos alegadamente espirituais e nobres.

XIX

El Sol

O Sol de arquétipos aqui ilustrado como os membros principais da Banda "Empire of The Sun", que colocaram esse nome na banda justamente por coincidência se apresentarem somente nos países que antigamente veneravam o disco Solar.

XX

El Juizio Final

A carta O Julgamento é ilustrada finalmente nesta explicação como o planeta simbólico, (ou físico e literal mesmo), de nome Hercólubus.

As Cartas do Tarot apesar de passarem os anos e séculos ainda mantinham nos desenhos a retrógrada idéia de cebras e ilustrações medievais, e como tal, o público seguidor das Monarquias, em detrimento nos ideais às camadas menos favorecidas, se apegavam em demasia a todo esse ramo de apologia à povo como plebeu, e as elites como ícones supostos, favorecendo a mitomania e megalomania peculiar de quem mais possui em setores financeiros.

Mas como a evolução da sociedade nos governos derrubou essa ilusão de superioridade, necessário foi a reconstrução de um Tarot de acordo a nossos tempos atuais.

Na primeira versão tosca se fez com capas de DVD de filmes, mas buscou-se a imparcialidade de libertação das mídias fictícias para a nova versão aqui mostrada.

Sir Mário Honorário.